

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

соискатель, СамИЭС - **Максудов О.Ш.**

научный руководитель, и.о. проф. - **Каримова А.М.**

Аннотация. Нормативно-правовое регулирование субъектов предпринимательства сферы туристических услуг, является одним из значительных регуляторов развития данной отрасли. Проведенные исследования свидетельствуют о том, что сложившаяся во всем мире эпидемиологическая ситуация связанная с коронавирусной пандемии COVID-19 оказала значительное влияние на туризм, что в свою очередь проявила отрицательное влияние на предпринимательскую деятельность в данной сфере. в статье рассматривается перечень нормативных актов, принятых на смягчения влияния эпидемиологической ситуацией COVID-19, а также нормативно-правовые акты регламентирующие деятельность и развития предпринимательства сферы туристических услуг. Сделаны выводы и даны заключения.

Ключевые слова: банк, туризм, предпринимательство, кредит, финансовые ресурсы, COVID-19, бизнес, налог, конкуренция, инновационные идеи, компания, вклад, собственные средства, заемные средства, стабильность.

Annotation. This article discusses issues related to the study of regulatory legal acts related to financial and credit support for small and medium-sized businesses in the field of tourism services. The criteria for dividing business entities by name, founder and total income are outlined. Conclusions are drawn and conclusions are given.

Keywords: bank, tourism, entrepreneurship, credit, financial resources, COVID-19, business, tax, competition, innovative ideas, company, contribution, own funds, borrowed funds, stability.

Ведение. Нормативно-правовое регулирование субъектов малого и среднего предпринимательства сферы туристических услуг, является одним из значительных регуляторов развития данной отрасли. Представители правовой науки последовательно доказывают, что создание четкого финансового механизма правового регулирования в определенной сфере, в частности, сфере туризма и есть необходимый элемент финансово-экономических реформ. Вклад юриспруденции в эту область должен состоять в осмыслении с позиций правоведения отношений в определенной сфере, выработке научно обоснованных рекомендаций в адрес законодателя о формах и методах правового регулирования этих отношений.

Основная часть. Кредитная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства сферы туристических услуг в Узбекистане регулируется несколькими нормативно-правовыми актами и законами.

Спецификой предприятий сферы туристических услуг является то, что они включают в себя социально значимые услуги такие как отдых, питание, экскурсии, развлечения, оздоровление, спорт, паломничество, бизнес, культура которые в свою очередь разнообразны и производят турпродукт, востребованный как на внешнем, так и на внутреннем рынках. В связи с чем приоритетной задачей кредитной поддержки является создание и реконструкция субъектов предпринимательской деятельности способных на оказание качественных услуг для потребителей.

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что сложившаяся во всем мире эпидемиологическая ситуация связанная с коронавирусной пандемии COVID-19 оказала значительное влияние на туризм, что в свою

очередь проявила отрицательное влияние на предпринимательскую деятельность в данной сфере. В связи с чем в 2019-2020 годах было издано множество нормативно-правовых актов, направленных на усиление социальной защиты населения и обеспечения стабильности функционирования отраслей экономики. Ниже рассмотрим некоторые из них в виде таблицы. (см.: табл.1)

Таблица 1

**Нормативные акты, принятые на смягчения влияния
эпидемиологической ситуацией COVID-19 на деятельность субъектов
предпринимательской деятельности¹**

№	вид нормативн ого акта	наименование нормативного акта
1	№УП-5611. от 5.01.2019.	«О дополнительных мерах по ускоренному развитию туризма в Республике Узбекистан»
2	№ УП-5611 от 5.01.2019.	КОНЦЕПЦИЯ развития сферы туризма в Республике Узбекистан в 2019-2025 годах
3	№ УП-5611 от 5.01.2019.	«О мерах по дальнейшему развитию сферы туризма в Республике Узбекистан»
4	№ УП-5969 от 9.03.2020.	«О первоочерёдных мерах по смягчению негативного воздействия на отрасли экономики коронавирусной пандемии и глобальных кризисных явлений»

¹ Составлена автором на основе принятых нормативно-правовых актов за 2019-2020 гг.

5	№ УП-5978 от 3.04.2020.	«О дополнительных мерах поддержки населения, отраслей экономики и субъектов предпринимательства в период коронавирусной пандемии»
6	№УП-5996 от 5.05.2020.	«Об очередных мерах по поддержке населения и субъектов предпринимательства в период коронавирусной пандемии»
7	№ УП-6002 от 8.05.2020.	«О неотложных мерах поддержки сферы туризма для снижения негативного воздействия коронавирусной пандемии»
8	№ПП-4679 от 5.04.2020.	«О мерах по обеспечению стабильности государственного бюджета республики Узбекистан и своевременного финансирования первоочередных мероприятий в период коронавирусной пандемии»
9	№ПП4755 от 19.06.2020.	«О дополнительных мерах по развитию сферы туризма при строгом соблюдении требований усиленного режима санитарно-эпидемиологической безопасности»

Сегодня в целях поддержки субъектов предпринимательской деятельности со стороны государства разрабатываются множество нормативно-правовых актов, инструкций, различных программ, направленных на совершенствование и поддержку малого и среднего бизнеса, включая предоставление льготных кредитов для туристических компаний, регламентирующих государственную политику в данной отрасли. (см.: табл.2)

Таблица 2

Нормативно-правовые акты, регламентирующие развитие

предпринимательской деятельности в сфере туристических услуг²

№	вид нормативног о акта	наименование нормативного акта
1	№ 346 от 08.08.1998г.	"О совершенствовании организации деятельности туристических организаций"
2	№275 от 24.08.2016 г.	"О мерах по переходу на международную систему классификации видов экономической деятельности"
3	№137 от 15.03.2017г.	"О мерах по дальнейшей поддержке и развитию сферы туризма в Республике Узбекистан"
4	№УП-5781 от 13.09.2019 г.	«О мерах по дальнейшему развитию сферы туризма в Республике Узбекистан»
5	№ ПП-4752 от 16.06.2020 г.	«О мерах по поддержке сферы услуг»
6	№ 433 от 10.07.2020 г.	«О мерах по созданию благоприятных условий для развития и реабилитации сферы туризма в Республике Узбекистан»
7	№ ПП-5113 от 11.05.2021 г.	«О мерах по ускоренному развитию сферы услуг»
8	№ ПП-5087 от 21.04.2021 г.	«О дополнительных мерах по совершенствованию системы поддержки предпринимательства, дальнейшему улучшению делового климата»

² Составлена автором на основе принятых нормативно-правовых актов за 2019-2024 гг.

9	№УП - 6318 от 30.09.2021 г.	«О дополнительных мерах по поддержке сферы услуг»
10	№ ПП-104 от 27.01.2022 г.	«О дополнительных мерах по развитию сферы услуг»
11	№УП- 60, от 28.01. 2022 г.	«О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы
12	Концепция Администрации Президента РУз	Концепция стратегия развития Республики Узбекистан до 2035 г.
13	№ УП-21, от 10.02.2023 г.	О мерах по дальнейшему совершенствованию критериев разделения субъектов предпринимательства на категории, а также налоговой политики и налогового администрирования
14	№ ПП-366 от 15.11.2023 г.	О дополнительных мерах по широкому вовлечению населения в малый и средний бизнес
15	ПП-306 от 14.09.2023 г.	О мерах финансовой и институциональной поддержки развития малого бизнеса
16	№ ПП-312 от 07.09.2024 г.	О мерах по совершенствованию комплексной программы непрерывной поддержки малого бизнеса

Правительством страны издаются постановления и распоряжения Кабинета Министров о создании специальных фондов по поддержке туризма,

в которых предусмотрены условия предоставления кредитов и субсидий. В рамках государственных программ возможность субсидирования части процентной ставки, что уменьшает финансовую нагрузку на заемщиков. В некоторых регионах страны созданы Специальные экономические зоны, в которых предлагаются льготные условия для предпринимателей, включая специальные условия кредитования.

Кроме того, помимо вышеизложенных нормативных актов особое значение оказывает кредитная политика банка, разработанная каждым коммерческим банком индивидуально, описывающая и устанавливающая категорию и виды кредитов, их сроки, залоговое обеспечение, льготы, а также процентную ставку по кредитам.

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что сложившаяся во всем мире эпидемиологическая ситуация связанная с коронавирусной пандемии COVID-19 оказала значительное влияние на туризм, что в свою очередь проявила отрицательное влияние на предпринимательскую деятельность в данной сфере. В связи с чем в 2019-2020 годах было издано множество нормативно-правовых актов, направленных на усиление социальной защиты населения и обеспечения стабильности функционирования отраслей экономики.

Сегодня в целях поддержки субъектов предпринимательской деятельности со стороны государства разрабатываются множество нормативно-правовых актов, инструкций, различных программ, направленных на совершенствование и поддержку малого и среднего бизнеса, включая предоставление льготных кредитов для туристических компаний, регламентирующих государственную политику в данной отрасли.

Однако следует отметить, что современное законодательство Узбекистана включает большое число разрозненных нормативных актов, подчас, противоречащих друг другу. В такой ситуации рано или поздно

возникает острая потребность в упорядочении действующей правовой системы, обработке законов, сведении их в единое целое. Одним из способов решения таких проблем является систематизация законодательства, которая предоставляет специалисту возможность оперативно находить и точно истолковывать необходимые нормы права, а законодателю, в частности, – стать основой для выработки единой правовой концепции, правового и финансового механизма, регулирующего инновационную деятельность сферы туризма.

Только тщательный анализ действующего законодательства поможет понять и объективно оценить причины недостаточной эффективности существующих финансово-правовых механизмов, определить и устранить проблемные зоны в законодательстве.

Необходимость участия государства, конечные цели деятельности субъектов, специфика научной сферы, в которой создаются потенциальные объекты инноваций, побуждают нас при регулировании инновационных отношений обращаться к нормам права, опосредующим деятельность в сфере управления, к институтам финансового и бюджетного права.

Заключение и предложения. Правовая обеспеченность участников предпринимательской деятельности предполагает наличие эффективного юридического акта. Оформляющего финансовый механизм отношений его субъектов не только с другими экономически обособленными участниками рынка, в основе поведения которых лежит законодательно предписанная диспозитивная модель поведения (отношения юридического равенства), но и с органами власти, в компетенцию которых входят действия в отношении инновационно развивающихся субъектов инновационного предпринимательства – по разрешению, содействию, ресурс обеспечению и контролю.

Таким образом, вся совокупность правовых норм, регулирующих

инновационные отношения и обеспечивающие эффективное финансово-экономическое поведение предприятий сферы туристических услуг, образует правовую среду его инновационного развития. Имеющейся в настоящий момент законодательная база пока является недостаточной, законы и подзаконные акты не в полной мере отражают разнородность юридических подсистем различных отраслей, прав деятельности сферы туризма. Законодательная база недостаточно отражает опыт нормативно-правового регулирования в финансировании инновационной деятельности предприятий сферы туристических услуг. Но и вопросы, связанные с финансовой деятельностью и вопросы, связанные с финансово-кредитной поддержкой субъектов сферы туризма. Существующие законы, касающиеся и их деятельности, не всегда подходят для деятельности сферы туризма, так как их деятельность имеет отличительные черты к примеру сезонность, и множество других факторов, которые отличают ее от других форм предпринимательства. Соответственно финансово-кредитная поддержка предприятий данной сферы должно рассматриваться иначе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Республики Узбекистан. от 05.03.2019.
2. Закон Республики Узбекистан “О предпринимательстве в Республике Узбекистан”. от 15.02.1991 г. N 207-XII
3. Закон Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности». от 5 ноября 2019 года № ЗРУ-580
4. Гражданский кодекс Республики Узбекистан от 11.12.19.
5. Закон Республики Узбекистан «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности». № ЗРУ-328 от 2.05.2012.
6. Закон Республики Узбекистан «О туризме» № ЗРУ-549 от 18.07.2019. -С. 14.

7. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию критериев разделения субъектов предпринимательства на категории, а также налоговой политики и налогового администрирования». под №УП-21 от 10.02.2023 г.

8. Худойбердиева М. М., Каримова А. М. КРЕДИТНАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАНЕ И ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ЕГО РАЗВИТИЮ //SCHOLAR. – 2023. – Т. 1. – №. 12. – С. 16-25.

9. Mamayunusova M. O. EXPERIENCE IN FINANCIAL AND CREDIT SUPPORT OF SERVICE COMPANIES IN THE USA AND GERMANY. – 2021.

10. Niyozov Z. D. et al. The introduction of innovations in the sphere of provision of services of Uzbekistan in the conditions of transition to digital economy //International Scientific and Practical Conference" Innovative ideas of modern youth in science and education. – 2019. – С. 376-378.

11. Каримова А. Методологические основы банковского кредитования и классификация факторов, влияющих на особенности получения кредитов //YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT. – 2023. – Т. 1. – №. 11-12.

12. Zuhur N. et al. Transition of higher education institutions of Uzbekistan to a credit-modular system //ResearchJet Journal of Analysis and Inventions. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 123-127.

13. Маруфов З. А., Убайдуллаев Б. С. РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН // Экономика и социум. 2022. №5-2 (92). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-investitsionnoy-deyatelnosti-predprinimatelstva-v-respublike-uzbekistan> (дата обращения: 29.03.2025).

14. Каримова А. М. Развитие кредитования субъектов деятельности сферы туризма //Архивариус. – 2020. – №. 2 (47). – С. 116-124.

15. Баранов А.Ю. Организация предпринимательской деятельности в сфере туризма. Studref 2017. электронный ресурс. https://studref.com/592871/turizm/osnovy_predprinimatelstva_sfere_turizma